

சங்க காலப் பெண்பாற் புலவர்களின் வரலாற்றுப் பதிவுகள் Autobiographical Records of Women Poets of the Sangam Age

முனைவர் மா. கார்த்திகேயன், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
பி எஸ் ஜி கலை அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.
Dr M. Karthikeyan, Assistant Professor, Department of Tamil,
PSG College of Arts and Science, Coimbatore, Tamil Nadu, India.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-2992-7101>
DOI: 10.5281/zenodo.19678588

Abstract

More than forty female poets have contributed to the Tamil literary treasure. Sangam literature and their verses contain significant autobiographical records. Among these, the poems of Aathimanthiyar, who wandered in search of Attanatti, the songs of Velliveethiyar, who searched relentlessly for her husband, and the Kaikkilai (unrequited love) verses of Nakkannaiyar, expressing her love for King Kopperunarkilli, serve as profound autobiographical accounts of their inner lives (Akam). Meanwhile, the personal history of Avvaiyar has been linked with her bond with King Athiyaman; similarly, the poems of Perungoppendu, who defied the austerities of widowhood, and those of Pari's daughters, who mourned the loss of both their father and their kingdom, stand as poignant autobiographical records of tragedy and grief.

Keywords: Female Poets, Kaikkilai, Pari Magalir, Aathimanthiyar, Perungoppendu.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்க இலக்கியத்தில் 40-க்கும் மேற்பட்ட பெண்பாற்புலவர்களினுடைய பாடல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இப்பாடல்களில் அவர்களின் தன் வரலாற்று பதிவுகளும் ஆங்காங்கே இடம்பெற்றுள்ளன. ஆட்டனத்தியைத் தேடி அலைந்த ஆதிமந்தியாரின் பாடலும், கணவனைத் தேடி அலைந்த வெள்ளிவீதியாரின் பாடல்களும், நக்கண்ணையார் மன்னன் கோப்பெருநற்கிள்ளி காதல் கொண்டு பாடிய கைக்கிளைப் பாடல்களும் அகம் சார்ந்த தன் வரலாற்றுப் பதிவாக அமைந்துள்ளன. ஓளவையாரின் தன் வரலாற்றுப்பதிவானது அதியமானோடு இணைந்தே காணப்படுகின்றது. கைம்மை நோம்பினை மறுத்து பாடிய பெருங்கோப்பெண்டும், தந்தையும், நாட்டையும் இழந்து பாடிய பாரி மகளிரின் பாடலும் அவலத்தில் வெளிப்பட்ட தன் வரலாற்றுப் பதிவாக அமைந்துள்ளன.

குறிப்புச்சொற்கள்: பெண்பாற்புலவர்கள், பாரி மகளிர், ஆதிமந்தியார், பெருங்கோப் பெண்டு.

முன்னுரை

அகம், புறம் என்ற இரு நிலையில் மனித வாழ்வியலைப் பாகுபடுத்தி தெளிவுற எடுத்துரைப்பவை சங்க இலக்கியங்கள். இவ்விலக்கியங்கள் பண்டைய தமிழரின் வாழ்வியலைச் சிறப்புற விளக்கியுரைக்கும் வரலாற்றுப் பெட்டகம்; பண்பாட்டுக் கருவூலம் ஆகும். சங்க இலக்கியங்களில் ஓளவையார், வெள்ளிவீதியார், நக்கண்ணையார், ஒக்கூர்

மாசாத்தியார், பொன்முடியார், காக்கைபாடியார், வெள்ளிவீதியார், நற்செள்ளையார், காவற்பெண்டு, பாரிமகளிர் போன்ற 40க்கும் மேற்பட்ட பெண்பாற்புலவர்கள் பாடிய 185 பாடல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இப்பாடல்கள் தன்னைப் பற்றிய பதிவாகவும், தன்னோடு தொடர்புடைய பிறரின் வாழ்வியலைப் பற்றிய பதிவாகவும் அமைந்துள்ளன. அவ்வகையில் வெள்ளிவீதியார், நற்கண்ணையார், ஆதிமந்தியார், பெருங்கோப்பெண்டு, பாரி மகளிர், ஓளவையார் போன்றோரின் பாடல்களில் இடம்பெற்றுள்ள தன் வரலாற்றுப் பதிவுகளை மட்டும் விளக்கும் பாங்கில் இவ்வாய்வு அமைகின்றது.

தன்வரலாறு - விளக்கம்

வாழ்க்கை வரலாற்று இலக்கியம் தன் வரலாறு, பிறர் வரலாறு என்ற இருவகைப்படும். தன்னை பற்றியும் தன் வாழ்வில் ஏற்பட்ட அனுபவத்தை பற்றியும் தானே எழுதுவது தன் வரலாறு ஆகும். மனிதன் தன் வாழ்வில் ஏற்பட்ட இன்ப, துன்ப நிகழ்வினை எடுத்துரைக்கும் பாங்கில் எழுதப்படுவது.

ஒரு தனி மனிதனின் வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளை அவை நடந்த வரிசைப்படி அடைவுபடக் கோத்து அவற்றின் மூலம் அந்த தனி ஒருவனின் குணச்சித்திரம் முழுமை பெற்றுத் தோன்றுமாறு கலை அழகுடன் வரையப்படுவது வாழ்க்கை வரலாறு என்று பிரித்தானியக் கலைக்களஞ்சியம் குறிப்பிடுகின்றது. (வாழ்க்கை வரலாற்று இலக்கியம், ப.7)

‘உன்னை நீ அறிந்து கொள்’ என்ற சாக்ரடீசின் கூற்றே தன் வரலாற்றுத் தோற்றத்திற்கு அடிப்படை என்று அறிஞர்கள் கூறுவர். “தன்னைப் பற்றி தானே எழுதுவது தன் வரலாறு ஆகும். ஆங்கிலத்தில் வழங்கப்படும் ‘Autobiography’ என்ற சொல் ‘Autos’, ‘Bios’, ‘Graphe’ ஆகிய மூன்று சொற்களின் கூட்டாகும். இவை கிரேக்க மொழிகளின் மூலங்களைப் பெற்றவை. Autos - Self - சுயம், Bios - Life - வாழ்க்கை, Graphe - Writing - எழுதுதல் என்பதாகும். இம்மூன்று சொற்களையும் ஒன்றிணைத்தால் self life writing அதாவது ஒருவர் தன் வரலாற்றை தானே எழுதுதல் என்ற பொருளை வெளிப்படுத்துகிறது” என்ற கருத்து *Reading Autobiography A Guide for Interpreting Life Narratives* என்னும் நூலில் இடம் பெற்றுள்ளதாக அ.ஆரோக்கிய ஜெயசீலி குறிப்பிடுகின்றார். (பெண் தன் வரலாற்றுப் பதிவுகள் , ப. 3)

ஆதிமந்தியாரின் தன் வரலாற்றுப் பதிவுகள்

சோழ மன்னன் கரிகால்வளவனின் மகள் ஆதிமந்தியார். இவர் பாடியதாகக் குறுந்தொகையில் ஒரு பாடல் இடம் பெற்றுள்ளது. ஆடல் கலையில் வல்லவராகவும் திகழ்ந்தவர். இவரின் காதலன் ஆட்டனத்தி. காவிரி ஆற்றில் நீராடல் நிகழ்விற்போது ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்கால் ஆட்டனத்தி அடித்து சொல்லப்பட்டதையும், ஆதிமந்தி ஆட்டனத்தியைக் காணாது அழுது புலம்பி பல இடங்களில் அலைந்ததையும் வெள்ளிவீதியாரும், பரணரும் பதிவு செய்துள்ளனர். மேலும்,

மள்ளர் குழீஇய விழவினானும்,

மகளிர் தழீஇய துணங்கையானும்,

யாண்டும் காணேன், மாண் தக்கோனை;

யானும் ஓர் ஆடுகள மகளே; என் கைக்

கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த

பீடு கெழு குரிசிலும், ஓர் ஆடுகள மகளே (ஆதிமந்தி)

என்ற பாடலில் மூலம் தன் வரலாற்றினைத் தானே பதிவும் செய்துள்ளார். வீரர்கள் கூடியுள்ள விழா நடைபெறும் இடத்திலும், துணங்கை கூத்து ஆடும் இடத்திலும் தேடி அலைந்ததைத்

தன்னுணர்ச்சியோடு இப்பாடலில் பதிவு செய்துள்ளார். காதலனைப் பிரிந்த போது ஏற்பட்ட மன வேதனையையும், வேதனையோடு தான் தேடி அலைந்த விடாமுயற்சியினையும் வெளிப்படுத்துவதாக இப்பாடல் அமைந்துள்ளது. இது ஆதிமந்தியாரின் வாழ்வியலை வெளிப்படுத்தும் தன்வரலாற்றுப் பதிவாக அமைந்துள்ளது.

வெள்ளிவீதியாரின் தன் வரலாற்றுப் பதிவுகள்

குறுந்தொகையில் எட்டுப் பாடல்களும், நற்றிணையில் மூன்று பாடல்களும் அகநானூற்றில் இரண்டு பாடல்களும் சேர்த்து மொத்தம் இவர் பாடிய பாடல்கள் பதிமூன்று ஆகும்.

மதுரையில் வெள்ளியம்பல வீதி என்றொரு வீதியுண்டு; அது வெள்ளிவீதி என குறைத்தும் வழங்கப்பெறும். அவ்வீதியில் வாழ்ந்தமையால், சிலர் இவர் வெள்ளிவீதியார் என அழைக்கப்பெற்றார் என்பர். (சங்கத் தமிழ் புலவர் வரிசை - v பெண்பாற்புலவர்கள், ப. 101)

பெண் புலவர்களுள் ஒளவையாருக்கு அடுத்த நிலையில் அதிகமான பாடல்களைப் பாடியவர் வெள்ளிவீதியார். இவர் சங்க இலக்கிய உலகில் மகளிருக்கான கட்டுப்பாடுகளையும் கவிதை வரைமுறைகளையும் உடைத்தெறிந்து, தம் உணர்ச்சிகளைக் கவிதைகளாகக் கொணர்ந்தவர் ஆவார். (வெள்ளிவீதியார் பாடல்களில் புலப்பாட்டுத் திறன், தொகுதி - 4, சிறப்பிதழ் - 2 ஆண்டு 2022, ப. 289)

வெள்ளிவீதியார் கணவனைத் தேடி, பல இடங்களில் அலைந்ததால் கால்கள் நடக்க முடியாமல் ஓய்ந்தன. கண்கள் அவன் வரும் திசையைப் பார்த்து பார்த்து ஒளி இழந்து விட்டன. உலகத்தில் உள்ள பல ஆடவர்களில் என் காதலனை எங்கு சென்று தேடுவேன்? என்று தன் வாழ்வியலைப் பின்வருமாறு பதிவு செய்துள்ளார்.

காலே பரி தப்பினவே; கண்ணே

நோக்கி நோக்கி வாளிழந் தனவே:

அகலிரு விசும்பின் மீனினும்

பலரே மன்றவிய வுலகத்துப் பிறரே (குறுந். 44)

இதே போல, இவர் பாடிய பாடல்களில் இவரைப் பற்றிய தன் வரலாற்றுப் பதிவுகளே அதிகம் காண முடிகிறது. இவர் தன் கணவனைத் தேடி அலைந்ததை,

நெறி படு கவலை நிரம்பா நீளிடே,

வெள்ளி வீதியைப் போல நன்றும்

செலவு அயர்ந்திசினால் யானே (அகம். 147: 8- 10)

என்று ஒளவையாரும் தன் பாடலில் பதிவு செய்துள்ளார். இதன் வாயிலாக வெள்ளிவீதியார் தேடி அலைந்தது உண்மை என்பதை அறிய உதவும் சான்றாகவும் திகழ்கின்றது.

நக்கண்ணையாரின் தன் வரலாற்றுப் பதிவுகள்

“பெருங்கோழி நாயகன் மகள் நக்கண்ணையார். கோப்பெரு நற்கிள்ளி என்னும் மன்னன்பால் காதல் கொண்டவள். அவள் கொண்டது பெண்பாற் கைக்கிளையாகும். புறநானூற்றில் கைக்கிளைத் திணையில் பழிச்சுதல் துறை அமைந்த பாடல்கள் மூன்றும் நக்கண்ணையாரால் பாடம் பெற்றவை.” (புறநானூற்றில் புதிய வெளிச்சம், ப. 112) இப்பாடல்கள் மூன்றும் நக்கண்ணையாரின் தன் வரலாற்றுப் பதிவாகும். “கோப்பெரு நற்கிள்ளி தன் தந்தையாகிய சோழன் தித்தனைப் பகைத்து நாடு துறந்து வறுமையுற்று அலைந்தவன். எனினும் சிறந்த வீரனாகத் திகழ்ந்தான். அவன் மீது நக்கண்ணையார் காதல் கொண்டார். அவர் பாடிய பாடல்களில் பாடப்பட்டவன் கற்பனை தலைவனாக அல்லாமல்

உண்மைத் தலைவானாக அமைந்தமையால் பாடல்கள் புறநானூற்றில் சேர்க்கப்பட்டன.” (தமிழ் இலக்கியத்தில் கைக்கிளை, சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ், தொகுதி - 8, இதழ் - 1, ஜூலை 2023, ப. 80)

பெருநற்கிள்ளியை விரும்பியதால் தோள்கள் மெலிந்தன. தோள்கள் மெலிந்ததால் கை வளையல்கள் கழன்று விழுகின்றன. இதனால் நான் தாயைக் கண்டு அஞ்சுகிறேன். அவனின் தோளைத் தழுவ நினைக்கும் போது அவையோரைக் கண்டு நாணுகிறேன் என்று தன் காதலின் தன்மையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இதனை,

அடிபுனை தொடுகழல், மையணல் காளைக்குள்

தொடிகழித் திடுதல்யான் யாய்அஞ் சுவலே;

அடுதோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே;

என்போற் பெருவிதுப் புறுக; என்றும்

ஒருபால் படாஅது ஆகி

இருபாற் பட்ட இம் மையல் ஊரே! (புறம்.83)

எனவரும் பாடலால் அறிய முடிகிறது. மேலும், பெருநற்கிள்ளியைத் தழுவாமையால் மேனி வாடி பொன் நிறமாக மாறியதை அதாவது தான் பசலை உற்றதை,

என்ஐ, புற்கை யுண்டும் பெருந்தோ ளன்னே;

யாமே, புறஞ்சிறை இருந்தும் பொன்னன் னம்மே (புறம். 84: 1-2)

என்று பாடியுள்ளார். இது தலைவனை அடைய முடியாது தான் பசலை நோய் உண்டானதை நினைத்து வருந்துவதாக அமைந்துள்ளது. தன் இல்லத்தில் உள்ள பனை மரத்தில் பொருந்தி நின்று பெருநற்கிள்ளியைக் கண்டு மகிழ்ந்ததை,

...எம்இல்

முழா அரைப் போந்தை பொருந்தி நின்று

யான்கண் டனன் அவன் ஆடா குதலே (புறம்.85:6-8)

என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இவ்வாறு தான் பெருநற்கிள்ளியைக் காதலித்ததால் ஏற்பட்ட உடல் மாற்றத்தையும், தான் உற்ற நாணத்தையும், அவனைக் கண்டு மகிழ்ந்த நிகழ்வினையும் தன் வரலாற்று நிகழ்வாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இப்பாடல்கள் மூன்றும் நக்கண்ணையாரின் தன் வரலாற்றுப் பதிவாக அமைந்துள்ளன. பெண்பாற்புலவர் மன்னன் மீது கொண்ட காதல் உணர்வு பதிவாகவும் திகழ்கின்றது.

பாரி மகளிரின் தன் வரலாற்றுப் பதிவுகள்

கடையெழு வள்ளல்களில் ஒருவர் பாரி. “பறம்பு மலையையும் அதைச் சூழ்ந்து இருந்த முந்நாறு ஊர்களையும் ஆட்சி செய்த குறுநில மன்னன் பாரி ஆவார். வேளிர் குலத்தைச் சார்ந்தவன் என்பதால் பாரிவேள் என்று அழைக்கப்பட்டார். பாரிவேள் வீரத்திலே சிறந்தவர் என்றாலும் கொடையிலே இணையற்றவன். புலவர்களுக்கு உணவு, உடை, பொருள், ஓர் ஊர் முழுவதையும் கொடையாக அளித்து அதில் வருகின்ற வருவாயை நுகரும்படி செய்தவன்.” (குறுந்தொகையில் கடையெழுவள்ளல்கள், தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், தொகுதி - 2, இதழ் - 1 ஜூலை 2019, ப. 275)

பறம்பு மலையைப் பற்றி தமிழண்ணல்,

பறம்பு மலை இக்காலத்துப் பிரான்மலை என மருவி வழங்குகின்றது. இஃது இன்று இராமனாதபுர மாவட்டம் திருப்பத்தூர்க் கூற்றத்தில் (தாலுகா) உள்ளது. குன்றக்குடி திருவண்ணாமலை ஆதினத்தின் ஐந்து தேவ தானங்களில் பிரான் மலையும் ஒன்றாகும்.

இன்றும் அங்குப் பாரிவிழாக் கொண்டாடி வருகின்றனர்” என்று குறிப்பிடுகின்றார்.
(தமிழண்ணல், பரிசில் வாழ்க்கை ப. 71)

முல்லைக்கு தேர் நல்கி அழியாப் புகழை பெற்றார். இதனை,

சிறு வீ முல்லைக்குப் பெருந் தேர் நல்கிய,

பிறங்கு வெள் அருவி வீழும் சாரல்

பறம்பின் கோமான் பாரி” (சிறுபாண்: 89 - 91)

என்று சிறுபாணாற்றுப்படை பாடல் அடிகளும்,

முல்லைக்குத் தேரும் மயிலுக்குப் போர்வையும் (பழமொழி.361: 1)

என்று பழமொழிநானூற்றுப் பாடல் அடியும் எடுத்துரைக்கின்றன. பாரியின் மகளிர் அங்கவை, சங்கவை என்ற இருவர் ஆவர். “பெண்கள் இருவருக்கும் திருமணம் முடிக்கும் முன்பே தந்தை பாரி கொல்லப்படுகின்றார். இந்நிலையில் தந்தையின் உயிர் தோழர் கபிலர் பெண்களுக்கு பெரும் பாடுபட்டு திருமணம் முடித்து வைக்கிறார். இவ் வரலாறு சங்க இலக்கியமான புறநானூற்றால் அறிய பெறுவது” (அவ்வையார் அன்று முதல் இன்று வரை, ப. 53) தந்தையை இழந்த நிலையில் பாரிமகளிர் பாடிய ஒரு பாடல் புறநானூற்றில் இடம் பெற்றுள்ளது. கடந்த மாத முழு நிலவில் எங்களைக் காப்பாற்ற தந்தை இருந்தார். ஆனால் இந்த மாத முழு நிலவு அவரும் இல்லை, அவரால் ஆளப்பட்ட நாடும் வேந்தர்களால் கைப்பற்றப்பட்டது என்பதை,

அற்றைத் திங்கள் அவ் வெண் நிலவின்,

எந்தையும் உடையேம்; எம் குன்றும் பிறர் கொளார்;

இற்றைத் திங்கள் இவ் வெண் நிலவின்,

வென்று எறி முரசின் வேந்தர் எம்

குன்றும் கொண்டார்; யாம் எந்தையும் இலமே! (புறம்.112)

என்று குறிப்பிடுகின்றனர். இது ஒரு மாதத்தில் தன் வாழ்வில் ஏற்பட்ட வாழ்வியல் மாற்றத்தை வெளிப்படுத்துவதாகவும் தந்தையை இழந்த பெண்ணின் வேதனையை வெளிப்படுத்தும் வரலாற்றுப் பதிவாக அமைந்துள்ளது. மேலும், இவர்களுடைய வரலாற்றினைக் கபிலர் பாடிய புறநானூற்றுப் பாடல்கள் வழி அறியமுடிகிறது.

பெருங்கோப்பெண்டின் தன் வரலாற்றுப் பதிவுகள்

மதுரையை தலைநகராகக் கொண்டு ஆட்சி செய்தவர் ஒல்லையூர் தந்த பூதப் பாண்டியன். இவரின் மனைவி பெருங்கோப்பெண்டு. தன் கணவனான பூதப்பாண்டியன் இறந்தபோது அவனோடு தானும் தீப்பாய முடிவு செய்தார். அப்போது அங்கிருந்த சான்றோர்கள் அவரை தடுத்து கைம்மை நோன்பு மேற்கொள்ளும்படி கூறுகின்றனர். இந்த சூழ்நிலையில் அவர் பாடிய பாடல் புறநானூற்றில் இடம்பெற்றுள்ளது.

நெய் கலவாமல் வெள்ளரிக்காய் விதையைப் போல் நீரில் மிதக்கும் பழஞ் சோற்றையும், புளி சேர்த்த வேளைக் கீரையும், எள் துவையலையும் உணவாகக் கொண்டு பரல் கற்களால் ஆன படுக்கையில் பாயும் இல்லாது கைம்மை நோன்பு நோற்று வருந்தும் பெண்டிரைப் போல் நான் வாழ மாட்டேன். கணவன் இறந்த பிறகு இந்த எரியும் தீயும், தாமரை மலர்கள் நிறைந்த பொய்கை நீரும் ஒன்றே என்று பெருங்கோப்பெண்டு குறிப்பிடுகின்றார். இதனை,

அணில்வரிக் கொடுங்காய் வாள்போழ்ந் திட்ட

காழ்போல் நல்விளர் நறுநெய் தீண்டாது

அடைஇடைக் கிடந்த கைபிழி பிண்டம்

வெள்ளள் சாந்தொடு புளிப்பெய்து அட்ட

வேளை வெந்தை வல்சி ஆகப்
பரற்பெய் பள்ளிப் பாயின்று வதியும்
உயவற் பெண்டிரேம் அல்லேம் மாதோ;
பெருங்காட்டுப் பண்ணிய கருங்கோட்டு ஈமம்
நுமக்குஅரிது ஆகுக தில்ல; எமக்குஎம்
பெருந்தோள் கணவன் மாய்ந்தென அரும்புஅற
வள்இதழ் அவிழ்ந்த தாமரை
நள்இரும் பொய்கையும் தீயும்ஓர் அற்றே! (புறம்.246:4-15)

எனவரும் புறநானூற்றுப் பாடல் அடிகளால் அறிய முடிகின்றது. இப்பாடலில் இறந்த கணவன் எரி தீயில் இட தானும் அவனோடு சேர்ந்து தீயில் எரிவதை பெருங்கோப்பெண்டு விரும்பியதையும், சான்றோர்கள் பலர் தடுத்தும் கேளாத அவரின் மன வலிமையையும் வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. இது அவரின் தன் வரலாற்று பதிவாக இருப்பினும், கணவனை இழந்த பெண்ணின் வேதனையையும், அக்கால சமூக சூழலையும் எடுத்துரைப்பதாகவும் அமைந்துள்ளது .

ஒளவையாரின் தன் வரலாற்றுப் பதிவுகள்

ஒளவையாரின் பாடல்களாக குறுந்தொகையில் 15 பாடல்களும் நற்றிணையில் 7 பாடல்களும் அகநானூற்றில் 4 பாடல்களும் புறநானூற்றில் 33 பாடல்களும் என 59 பாடல்கள் சங்க இலக்கியத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. இவற்றில் புறப்பாடல்கள் 33ம் அகப்பாடல்கள் 26 ம் ஆகும். ஒளவையார் அதிக மன்னனின் இனிய நண்பராகவும் அவைப் புலவராகவும் திகழ்ந்தவர். அதியமானின் கொடைச் சிறப்பையும் படை வலிமையும் பாராட்டி ஒளவையாரால் பாடப்பட்ட 22 பாடல்கள் புறநானூற்றில் இடம் பெற்றுள்ளன. “அதியர் என்ற குடியில் பிறந்தமையால் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி எனப் புலவர்களால் சிறப்பிக்கப்பட்டான். இவன் ஒரு குறுநில மன்னன். இவனுடைய தலைநகர் இக்காலத்தில் தருமபுரி என வழங்கப்படும் தகடூர் ஆகும்.” (நவீனத் தமிழாய்வு, தொகுதி - 13, எண் - 3, ஜூலை - செப்டம்பர் 2025, பக். 48-49) அதியமான் பழமையான பெரிய மலைகளின் பிளவுகளுக்கு இடையே ஏறுவதற்கும் அரிய உயரத்தில் விளைந்த அரிதின் முயன்று பெற்ற நெடுநாள் வாழவைக்கும் அமிழ்தம் போன்ற இனிய நெல்லிக்கனியைத் தனக்கு வழங்கிய தன்மையை,

தொல் நிலைப்

பெரு மலை விடரகத்து அரு மிசைக் கொண்ட

சிறியிலை நெல்லித் தீம் கனி குறியாது,

ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி,

சாதல் நீங்க, எமக்கு ஈத்தனையே! (புறம். 91: 7-11)

என்று குறிப்பிடுகின்றார். நெல்லிக்கனியைப் பெற்ற ஒளவையார் நீல மணி போன்ற கழுத்தினை உடைய சிவபெருமானை போல நிலைத்து வாழ்வாயாக என்று மனதார வாழ்த்துகிறார்.

சங்ககாலப் புலவர்கள் பரிசில் பெறுவது ஒன்றையே நோக்கமாகக் கொண்டு பாடியவர்கள் அல்லர். தவறு காண நேரின் நயம்புடன் இடித்துரைத்தலில் வல்லவர்களாகத் திகழ்ந்ததைப் புறநானூற்றுப் பாடல்கள் பல சான்று காட்டுகின்றன. (சங்கப் புலவரின் பல்புற அறிவு, ப. 61)

புலவர்கள் தன்மான உணர்வோடு வாழ்ந்தனர். “தன்னை பிறர் குறைவாக மதிப்பிட்டாலோ, தனக்கான உரிமையைப் பிறர் பறிக்க முயற்சித்தாலோ இழிவாகப்

பேசினாலோ அந்த இடத்தில் தன்மானம் வெளிப்படும். (செம்மொழித்தமிழ், பன்னாட்டுத் தமிழ் மதிப்பாய்வுக் காலாண்டு ஆய்விதழ், தொகுதி - 11 எண் - 3, ஜூலை - செப்டம்பர் 2023, ப. 35). அதியமான் பரிசிலைக் காலம் தாழ்த்தி வழங்கிய போது “எத்திசைச் செலினும் அத்திசைச் சோறே” (புறம்.206:13) என்று கூறிய தன்மானமிக்க புலவராக ஓளவையார் திகழ்கின்றார்.

அதியமான் இறந்தபோது பாடிய சிறிய கள் பெறினே, எமக்கு ஈயும்; மன்னே!” (புறம். 235:1) என்ற பாடல் ஓளவையாரின் வாழ்வியலோடு அதியமான் கொண்டிருந்த நட்பின் ஆழத்தை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்த தன்வரலாற்றுப் பதிவாகும். இப்பாடலின் சிறப்பைப் பெ சு மணியன், “அதியமான் வாழ்ந்த போது வாயார பாடி மனமகிழ்ந்த ஓளவையார் அவன் செருமுனையில் வீழ்ந்த போது உள்ளம் உருக்கக் கையறு நிலையில் பாடிய மூன்று பாடல்களுள் புறம் 235 ஆவது பாடல் தலைசிறந்த உலக இரங்கற்பாக்களுள் ஒன்றாக வைத்து எண்ணத்தக்கது” (சங்க கால ஓளவையாரும் உலகப் பெண்பாற் புலவர்களும் ப. 30) என்று எடுத்துரைக்கின்றார்.

முடிவுரை

சங்க காலப்பெண்பாற்புலவர்களின் பாடல்களைக் கொண்டு அவர்களின் தன் வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. அரச குலத்தைச் சார்ந்த பெருங்கோப் பெண்டு, பாரி மகளிர், ஆதிமந்தியார் போன்ற பெண்பாற் புலவர்களின் வாழ்வில் ஏற்பட்ட சோகத்தினை வெளிப்படுத்தும் தன் வரலாற்றுப் பதிவுகள் சிந்தனைக்குரியதாக அமைந்துள்ளன. ஓளவையாரின் பாடல்கள் வழி அவர் சங்க காலத்தில் பெற்று இருந்த நன்மதிப்பினை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. மன்னனையே ஒரு தலையாகக் காதலித்து பாடிய நக்கண்ணையார் பாடல்களும் அக்காலப் புலவர்களின் மனநிலையை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. ஆதிமந்தியார், வெள்ளிவீதியார் இரு புலவர்களின் அகம்சார்ந்த தேடல் ஒப்பிட்டு நோக்குவதற்குரியதாகவும் அமைந்துள்ளன.

குறிப்புகள்

- [1] அய்யப்பன், கி. “தமிழ் இலக்கியத்தில் கைக்கிளை.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ், தொகுதி - 8, இதழ் - 1, ஜூலை 2023.
- [2] ஆரோக்கிய ஜெயசீலி, அ. பெண் தன் வரலாற்றுப் பதிவுகள். நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை- 600098. முதல் பதிப்பு நவம்பர் 2015.
- [3] கடிகாசலம், ந. (பதிப்பாசிரியர்). சங்கப்புலவரின் பத்துறை அறிவு. மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம் - 608001, முதல் பதிப்பு டிசம்பர் 2004.
- [4] குருநாதன், இராம. புறநானூற்றில் புதிய வெளிச்சம். தமிழ் சாரல் பதிப்பகம், சென்னை- 600092, 2004.
- [5] கோவிந்தன், கா. புலவர். சங்கத் தமிழ் புலவர் வரிசை - v பெண்பாற்புலவர்கள். சைவ சித்தாந்த வெளியீடு, சென்னை, 1956.
- [6] சதீஷ், ஆ. “புறநானூற்றில் கடையெழு வள்ளல்களின் மனிதநேயம்.” நவீனத் தமிழாய்வு, தொகுதி - 13, எண் - 3, ஜூலை - செப்டம்பர் 2025.
- [7] சாலினி இளந்திரையன். வாழ்க்கை வரலாற்று இலக்கியம். மெய்யப்பன் தமிழாய்வகம், சிதம்பரம்- 608001, 2002.
- [8] சுப்பிரமணியன், ச. வே. சங்க இலக்கியம் பத்துப்பாட்டு மூலமும் தெளிவுரையும். மணிக்கவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை- 600108, இரண்டாம் பதிப்பு டிசம்பர் 2010.
- [9] தமிழண்ணல். பரிசில் வாழ்க்கை, மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை - 1, 1984.

- [10] தாயம்மாள் அறவாணன். *அவ்வையார் அன்று முதல் இன்று வரை*. பச்சைப்பச்சேல் வெளியீடு, புதுச்சேரி – 605005, 2000.
- [11] துரைசாமிப் பிள்ளை ஒளவை (உ. ஆ). *புறநானூறு மூலமும் உரையும்*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை- 600014, 2017.
- [12] புலியூர்க் கேசிகன் (உ. ஆ). *குறுந்தொகை மூலமும் உரையும்*. சாரதா பதிப்பகம் சென்னை- 600014, 2010.
- [13] புலியூர்க் கேசிகன் (உ. ஆ). *பழமொழி நானூறு மூலமும் உரையும்*. சாரதா பதிப்பகம் சென்னை - 600 014, 2014.
- [14] மணி, பெ. சு. *சங்க கால ஒளவையாரும் உலகப் பெண்பாற் புலவர்களும்*. பூங்கொடி பதிப்பகம், சென்னை - 4, 1977.
- [15] மாணிக்கனார், அ. (உ.ஆ). *அகநானூறு மூலமும் உரையும்*. (இரண்டாம் பகுதி), வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை - 600017, 2000.
- [16] முத்துமாரியம்மன், க. *புறநானூறு காட்டு பெண் ஆளுமைகள்*. செம்மொழித்தமிழ், பன்னாட்டுத் தமிழ் மதிப்பாய்வுக் காலாண்டு ஆய்விதழ், தொகுதி - 11 எண் - 3, ஜூலை-செப்டம்பர் 2023.
- [17] ரிஸ்வானா, சா. & தேவி பூமா, கோ. “வெள்ளிவீதியார் பாடல்களில் புலப்பாட்டுத் திறன்.” *சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி - 4, சிறப்பிதழ் - 2, ஆண்டு 2022 .
- [18] ஹாஜிரா பேகம், அ. “குறுந்தொகையில் கடையெழுவள்ளல்கள்.” *தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி - 2, இதழ் - 1 ஜூலை 2019.

References

- [1] Ayyappan, Ki. “Tamil Ilakkiyathil Kaikkilai.” *Shanlax Pannattu Tamil Aayvu Ithazh*, vol. 8, no. 1, July 2023.
- [2] Arokiya Jayaseeli, A. *Pen Than Varalattu Padhivugal*. New Century Book House (P) Ltd., Chennai – 600098, 1st ed., Nov. 2015.
- [3] Kadigasalam, N., editor. *Sangap Pulavarin Palthurai Arivu*. Meiyappan Pathippagam, Chidambaram – 608001, 1st ed., Dec. 2004.
- [4] Gurunathan, Ram. *Purananooril Puthiya Velicham*. Tamil Saral Pathippagam, Chennai – 600092, 2004.
- [5] Govindan, Ka. Pulavar. *Sangath Tamil Pulavar Varisai – Vol. V: Penpaar Pulavargal*. Saiva Siddhanta Veliyedu, Chennai, 1956.
- [6] Sathish, A. “Purananooril Kadaiyezhu Vallalgalin Manithaneyam.” *Naveena Tamizh Aaivu*, vol. 13, no. 3, July–Sept. 2025.
- [7] Shalini Ilanthiraiyan. *Vaazhkai Varalattu Ilakkiyam*. Meiyappan Tamizhaayvagam, Chidambaram – 608001, 2002.
- [8] Subramanian, S. Ve. *Sanga Ilakkiyam Pathuppaattu: Moolamum Thelivuraiyum*. Manikkavasagar Pathippagam, Chennai – 600108, 2nd ed., Dec. 2010.
- [9] Tamilannal. *Parisil Vaazhkai*. Meenakshi Puthaka Nilayam, Madurai – 1, 1984.
- [10] Thayammal Aravanan. *Avvaiyar Andru Muthal Indru Varai*. Pachaipasel Veliyedu, Puducherry – 605005, 2000.
- [11] Duraisamy Pillai Auvai, editor. *Purananooru: Moolamum Uraiyyum*. Saradha Pathippagam, Chennai – 600014, 2017.

- [12] Puliur Kesikan, editor. *Kurunthogai: Moolamum Uraiyum*. Saradha Pathippagam, Chennai – 600014, 2010.
- [13] Puliur Kesikan, editor. *Pazhamozhi Naanooru: Moolamum Uraiyum*. Saradha Pathippagam, Chennai – 600014, 2014.
- [14] Mani, Pe. Su. *Sanga Kala Avvaiyarum Ulaga Penpaar Pulavargalum*. Poongodi Pathippagam, Chennai – 4, 1977.
- [15] Manickanar, A., editor. *Agananooru: Moolamum Uraiyum (Part II)*. Varthamanan Pathippagam, Chennai – 600017, 2000.
- [16] Muthumariyamman, K. “Purananooru Kaatum Pen Aalumaigal.” *Semmozhi Tamil: Pannattu Tamil Mathippaayvu Kaalandu Aayvu Ithazh*, vol. 11, no. 3, July–Sept. 2023.
- [17] Rizwana, Sa., and Devi Bhooma, Ko. “Velliveethiyar Paadalgalil Pulappaattu Thiran.” *Sarvadesa Tamil Aayvu Ithazh*, vol. 4, special issue 2, 2022.
- [18] Hajira Begam, A. “Kurunthogaiyil Kadaiyezhu Vallalgal.” *International Journal of Tamil language and Literary studies*, vol. 2, no. 1, July 2019.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.